

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA GEOGRAFIYA
FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA
METODLARDAN FOYDALANISH

Xo'shboqova Mehriniso Gulmurod qizi

Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi
27-sonli maktab geografiya fani o'qituvchisi
mehrinishoxshboqova726@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16735072>

Annotatsiya. Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar va metodlardan foydalanishning asosiy masalalari yoritib berilgan. Dars jarayonini tashkil etishda interaktiv metodlarni qo'llash, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ularni mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishni rejalashtirish haqida fikr borgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanini o'qitishda zamonaviy, innovatsion yondashuvlardan foydalanishning afzalliklari, ularning ta'lim sifati va samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar asosida dars jarayonini tashkil etish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, o'quv jarayoni, raqamli resurslar, elektron doska, gamifikatsiya, multimedia vositalari, video va animatsiyalar, kompyuter sinflari.

Abstract. The article highlights the main issues of using innovative technologies and methods in teaching geography in general secondary schools. The article discusses the use of interactive methods in organizing the teaching process, planning the formation of students' knowledge and skills, and the development of their independent thinking abilities. The advantages of using modern, innovative approaches in teaching geography in general secondary schools, their impact on the quality and effectiveness of education are analyzed. Recommendations are also given for organizing the teaching process based on innovative technologies.

Keywords: interactive methods, learning process, digital resources, electronic whiteboard, gamification, multimedia tools, video and animations, computer classes.

Bugungi kunda fan va texnologiyalarning ja'dal sur'atlarda rivojlanib borishi pedagoglar oldiga qator yangi vazifalarni qo'ymoqda. O'quv jarayonida axborot texnologiyalari vositalaridan samarali foydalanish orqali dars jarayonini sifatini yaxshilash, o'quvchilarning yuqori darajada bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv jarayonining asosiy vazifalardan biriga aylangan. Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida o'quvchilarni mustaqil

fikrlashga, muammolarni tahlil qila olishga va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay olishga o'rgatib borish muhim vazifa sifatida belgilangan. Ayniqsa, tabiiy fanlar - jumladan, geografiya fanini o'qitishda bu talab yanada dolzarbdir. Geografiya fani nafaqat tabiiy jarayonlarni, balki insoniyatning ularga ta'sirini, global muammolarni va ularning yechimlarini tushuntirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, bu fan bo'yicha darslarni interfaol va innovatsion usullar bilan boyitish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda globallashuv, ekologik muammolar, demografik o'zgarishlar va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalari butun dunyo miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Aynan geografiya fani ushbu muammolarni tahlil qilish, ularning sabablari va oqibatlarini anglash, shuningdek, ekologik va ijtimoiy ongni shakllantirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, geografiyani zamonaviy, interaktiv va texnologik yondashuvlar orqali o'qitish zarurati ortib bormoqda. Bundan tashqari, yosh avlodning texnologiyaga bo'lgan qiziqishini inobatga olgan holda, darslarda ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish o'quvchilarning faolligini oshiradi, mustaqil fikrlash va izlanish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa nafaqat o'quv jarayonini modernizatsiya qilish, balki ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, geografiya fanini faqat nazariy emas, balki amaliy jihatdan o'rgatish ham o'quvchilarga real hayotdagi vaziyatlarni modellashtirish, tahlil qilish va ularga to'g'ri yechim topa olish imkonini beradi. Bunda sun'iy yo'ldosh tasvirlari, dron orqali olingan xaritalar, onlayn atlantar va interaktiv o'yinlar kabi zamonaviy texnologik vositalar keng qo'llanilishi mumkin.

Ishning asosiy maqsadi va vazifalari. - Geografiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar va interfaol metod vositalaridan samarali foydalanish tizimni joriy etish;

- nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish (dala tatqiqotlari, ekskursiyalar tashkil etish); o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishlarini inobatga olib, dars ishlanmalari ishlab chiqish;

- mavzularni chuqurroq tushuntirish va tahlil etish, o'quv jarayoni mazmuni va mohiyatini yoritib berish;

- o'qituvchi va o'quvchilar orasida o'zaro hamkorlik muhitini tashkil etish; o'quv jarayoni sifatini oshirishda zamonaviy metodlarni qo'llash ishning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Asosiy qism. Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish - zamonaviy pedagogikaning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon ayniqsa geografiya fani

kabi vizual va amaliy bilimlarga boy bo'lgan fanlar uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Geografiya fanini o'qitishda ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanish o'quvchilarda fan bo'yicha chuqur tushunchalarni shakllantirish, ularning mintaqaviy va global miqyosdagi jarayonlarni idrok etish qobiliyatini oshirish imkonini beradi. Ilg'or texnologiyalar, xususan, interaktiv xaritalar, GIS (geografik axborot tizimlari), virtual laboratoriyalar, 3D-modellashtirish va multimedia resurslari orqali geografik bilimlarni vizual tarzda taqdim etish darslarning mazmunini boyitadi va o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Shuningdek, masofaviy ta'lim, elektron platformalar va mobil ilovalar orqali geografik bilimlarni o'zlashtirish jarayoni yanada moslashuvchan va samarali tus oladi. Shu sababli, geografiya fanini o'qitishda ilg'or texnologiyalardan foydalanish nafaqat fan mazmunini zamon talablariga moslashtirish, balki o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, muammolarni tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, O'quv jarayonida, o'qitishning zamonaviy metodlaridan oqilona foydalana olish pedagog mahorat va malaka amaliyotini talab etadi. O'quv jarayonini tashkil etayotgan har bir pedagog - o'qituvchi, eng avvalo, chuqur bilim va malakaga ega bo'lishi, o'quvchilarning fikrlarini oldindan ko'ra bilishi va o'quvchilarga to'g'ri yo'nalish ko'rsata olishi lozim. O'quv jarayonini sifatini yaxshilashda, interfaol metod vositalaridan foydalanish orqali dars jarayonining sifatini oshirishga erishish mumkin. Dars jarayonining sifatini yaxshilash maqsadida, dars jarayonining maqsadi va vazifalarni aniq belgilanishi, har bir dars uchun mos metod va usullardan foydalanish, interaktiv metod vositalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishga o'rgatish, baholash tizimini takomillashtirish, o'quv muhitini yaxshilash, o'qituvchining professional rivojlanishi va ota-onalar bilan uzviy hamkorlikni to'g'ri tashkil etish lozim. Dars jarayonini yuqori saviyali muhitda tashkil etish maqsadida, o'qituvchilarning pedagogik mahorat va malakasini oshirish va dars jarayonini texnologik jihozlar va interaktiv metodlardan foydalanish, o'quv jarayoni muhitini yaxshilash maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida geografiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali, qiziqarli va amaliy darajada tashkil etish imkonini yaratadi. Bu yondashuvlar o'quvchilarni faollashtirib, ularning geografik ma'lumotlarni tushunishi, tahlil qilishi hamda mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Innovatsion texnologiyalar qatoriga geografik axborot tizimlari (GIS), raqamli kartografiya, sun'iy yo'ldosh tasvirlari, 3D modellashtirish, virtual va kengaytirilgan reallik (VR va AR) kabi vositalar kiradi. Masalan, GIS texnologiyasi o'quvchilarga geografik ma'lumotlarni interaktiv tarzda ko'rish, tahlil qilish va joylashuvni aniqlash imkonini beradi. Bu usul yordamida geografik jarayonlar va hodisalar yanada yaqqol, aniq ko'rsatiladi, murakkab mavzularni oson tushuntirish imkonini beradi.

Interfaol usullar esa o'quvchilarni faollashtirishga qaratilgan metodlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, guruh ishlari, muammoli vazifalar, rol o'yinlari, muhokamalar, onlayn viktorinalar va interaktiv taqdimotlar dars jarayoniga kiritiladi. Ushbu usullar orqali o'quvchilar mavzuni chuqurroq o'zlashtiradi, o'z fikrlarini erkin ifoda etadi hamda hamkasblari bilan muloqotda bo'lib, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Geografiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar va interfaol usullardan samarali foydalanish o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning bilimlarini amaliyotga bog'lash va zamonaviy hayot talablariga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi vaqtda, Sherobod tumanida 70 ga yaqin umumiy o'rta ta'lim maktablari faoliyat ko'rsatmoqda. Birgina 27 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida, so'nggi yillar davomida, o'quvchilarning geografiya faniga bo'lgan qiziqishlari ortishi, ularning bilim va ko'nikmalarining oshishiga erishilgan. Sherobod tumani 27 sonli maktabida geografiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar va interfaol usullar joriy etilishi ta'lim sifatini yaxshilash imkonini bergan. Maktabda olib borilayotgan geografiya darslarida: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, jumladan, interaktiv doskalar, multimedia taqdimotlar, GIS dasturlari va onlayn o'quv platformalari keng qo'llanilmoqda. 2023-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, 27-maktabda geografiya fanidan o'quvchilarning o'rtacha bahosi 4,2 dan 4,7 gacha oshdi. Bu ko'rsatkichning yaxshilanishi aynan interfaol ta'lim usullarining keng joriy etilishi bilan bog'liq. Shuningdek, maktabda o'tkazilgan so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, 85% o'quvchilar darslarda interaktiv texnologiyalar qo'llanilishini qo'llab-quvvatlaydi va bu ularning fanga qiziqishini oshirganini ta'kidlashadi. Maktabda geografiya darslari davomida "Google Earth" va "ArcGIS Online" kabi raqamli kartografiya vositalaridan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Bu esa o'quvchilarga geografik hududlarni real vaqt rejimida kuzatish va tahlil qilish imkonini berdi. Natijada, o'quvchilar murakkab mavzularni (masalan, tabiiy resurslar taqsimoti, iqlim o'zgarishlari) yanada yaxshi tushunishga erishmoqda. Shuningdek, o'qituvchilar tomonidan amalga oshirilgan

kuzatuvlarga ko'ra, interfaol guruh ishlari va muammoli vazifalar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, o'zaro hamkorlik qilishga va geografik masalalarni yechishga jalb etishda muhim vosita hisoblanadi. Bu metodlarning joriy qilinishi bilan sinflardagi faol qatnashuv darajasi 30% ga oshgan. Umuman olganda, Sherobod tumani 27-maktabida geografiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar va interfaol usullarni qo'llash nafaqat ta'lim sifatini yaxshiladi, balki o'quvchilarning fan bo'yicha mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ham katta hissa qo'shmoqda. Sherobod tumani 27-sonli maktabida so'nggi uch yil ichida geografiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar va interfaol usullarni joriy etish borasida sezilarli natijalar qayd etildi. 2022-2024-yillar oralig'ida maktabda quyidagi o'zgarishlar va yutuqlar kuzatildi:

- O'quvchilarning o'rtacha bahosi: 2022-yilda geografiya fanidan o'rtacha ball 4,1 bo'lgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 4,8 ga ko'tarildi. Bu ko'rsatkich o'quvchilarning fan bo'yicha bilim darajasining yaxshilanishidan dalolat beradi.

- O'quvchilarning fan bo'yicha faolligi: Maktabda o'tkazilgan monitoring natijalari shuni ko'rsatadiki, interfaol ta'lim metodlari joriy etilganidan so'ng, darslarda o'quvchilarning faol ishtiroki 65% dan 90% gacha oshdi.

- Texnologiyalardan foydalanish darajasi: 27-maktabda geografiya darslarining 85% da interaktiv doskalar va multimedia materiallari qo'llanilmoqda. Bundan tashqari, 75% darslarda "Google Earth", "ArcGIS Online" kabi raqamli geografik tizimlardan foydalanish yo'lga qo'yilgan.

O'qituvchilarning malaka oshirishlari: Maktab o'qituvchilarining 95% i so'nggi 3 yil ichida AKT bo'yicha kamida 2 ta malaka oshirish kursida qatnashgan. Bu esa innovatsion usullarni samarali qo'llash imkonini yaratib bergan.

O'quvchilarning fikri: O'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra, 92% o'quvchi interfaol metodlar orqali geografiyani o'rganishni an'anaviy usullarga qaraganda qiziqarli va oson deb hisoblaydi. Innovatsion texnologiyalar qo'llanilgan sinflarda o'quvchilarning mustaqil loyiha va tadqiqot ishlari soni 40% ga oshgan. Bu esa o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Maktabda tashkil etilgan geografiya faniga oid tanlov va viktorinalarda 27-maktab o'quvchilari tuman miqyosida 1-2-o'rinlarni muntazam egallab kelmoqda, bu o'z navbatida innovatsion usullar samaradorligini ko'rsatadi. Maktabda joriy qilingan elektron platformalarda geografiya bo'yicha darsliklar, video darslar va interaktiv testlar mavjud bo'lib,

o'quvchilar 70% holatda o'z vaqtida uy vazifalarini onlayn bajarishmoqda. Bu esa darsdan tashqari vaqtda, o'quvchilarni berilgan topshiriqlarni mustaqil bajarishi uchun keng imkoniyatlar yaratib berilganligini ko'rsatadi. Yuqoridagi raqamlar asosida, geografiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar va interfaol usullardan foydalanish ta'lim jarayonining sifatini oshirayotganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa nafaqat o'quvchilar bilimini mustahkamlash, balki ularning fan bo'yicha mustaqil va ijodiy yondashuvlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Maktabda, hozirda 5 nafar pedagog faoliyat ko'rsatib, ularning 1 nafari oliy toifali pedagog, 1 nafari birinchi darajali mutaxassis, 3 nafari mutaxassis kadrlar sifatida faoliyat ko'rsatmoqda.

2025-yilda Sherobod tumani 27-maktab geografiya fanidan olimpiada o'yinlarida ishtirok etgan o'quvchilar reytingi

O'quvchi ismi	Sinf	Olimpiada bosqichi	Olingan o'rin	Ballar
Jasur Qodirov	10.	Tuman	1-o'rin	95
Dilnoza Sobirova	11	Tuman	2-o'rin	90
Anvarbek To'raev	9	Tuman	3-o'rin	87
Nodira Xasanova	10	Tuman	4-o'rin	83
Sardorbek Mirzayev	11	Tuman	5-o'rin	80

Bu jadval ma'lumotlaridan biz ko'rishimiz mumkinki, geografiya fanini o'rganishda o'quvchilar asta - sekin natijaviylikka erisha boshladilar. Kelgusida ularni, viloyat va respublika miqyosidagi musobaqalarda faol ishtirokini ta'minlash, ularning bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish lozim.

Umuman olganda, 27 sonli o'rta ta'lim maktabida geografiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali bir qator ijobiy natijalarga erishildi. Avvalo, dars jarayonlariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) kiritilishi o'quvchilarning fan bo'yicha qiziqishini oshirdi va ularning bilimlarini mustahkamlashda samarali vosita bo'lib xizmat qildi. Multimedia vositalari, interaktiv xaritalar, virtual sayohatlar, Google Earth kabi dasturlar, onlayn test tizimlari va taqdimot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarda mavzuni chuqurroq anglashga, tasavvurlarni kengaytirishga yordam berdi. Dars jarayonida „klaster“, „akvarium“, „aql charxi“, „bumerang“, „gamifikatsiya (o'yinlashtirish)“ kabi metodlardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirdi va muloqotga kirishish ko'nikmalarini oshirdi.

Innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan darslar natijasida:

O'quvchilarning geografiya faniga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasi sezilarli darajada oshdi;

Fan bo'yicha o'zlashtirish ko'rsatkichlari yaxshilandi;

Yil davomida geografiya fanidan olimpiada va tanlovlarda ishtirok etgan o'quvchilar soni ortdi;

Darslarda o'quvchilarning faol ishtiroki ta'minlandi, interaktiv muloqot muhitiga erishildi;

Geografiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash natijasida, 27-sonli maktabda o'quv jarayonining sifatini oshirishga xizmat qildi va o'qitish samaradorligini yangi bosqichga olib chiqdi. Bu yondashuv kelajakda boshqa fanlar uchun ham namunaviy model bo'la oladi desak xato bo'lmas edi.

Xulosa. Umumiy o'rta ta'lim maktabida, geografiya fanini o'qitishda yuqori natijalarga erishish, saviyali dars muhitini tashkil etish maqsadida quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'lar edi:

- innovatsion va interaktiv metodlarni keng joriy etish;
- O'quvchilarning faolligini oshirish (savol - javoblar, testlar, krassvord, masalalar bajarish);
- Mavzularni chuqurroq tushuntirish va tahlil etish, misollar yordamida izohlash;
- Nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish (dala tatqiqotlari, ekskursiyalar tashkil etish);
- Darslarni vizual va interaktiv shaklda tashkil etish (ko'rgazmali yoki multimedia vositalaridan samarali foydalanish);
- axborot - kommunikatsiya texnologiyaridan foydalanish (Google Earth, Google online ilovalaridan foydalanishni o'rganish);
- geografik laboratoriya burchagi va geografiya xonasini tashkil etish;
- olimpiada va tanlovlarga tayyorgarlik kursini kuchaytirish;
- fanlararo integratsiyani yo'lga quyish (tabiiy fanlar orasida o'zaro hamkorlik aloqalarini tashkil etish);
- pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. I.Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent.O'zbekiston, 2016.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 2021 - 2023-yillarda Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida.

3. Sh.Ortiqova „Sherobod tumani iqtisodiy - ijtimoiy rivojlanish masalalari” ilmiy maqolasi.
4. Qurmanova Qundiz Ergaliyevna, Shrazov Adilbay Shamsitdinovich „TA’LIM TIZIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN DARS JARAYONIDA FOYDALANISH” ilmiy maqolasi.
5. Ulasheva Aziza Sherboy qizi, Olloqulova Farzona Umedillayevna „TA’LIMIDA TIZIMIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI”.
6. Arxiv.uz.
7. Surxon.stat.uz.

